

Mariusz Musiałowski

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

KLECZEW - MIASTO WIELU TRANSFORMACJI

Globalizacja jest faktem. Wpływa na gospodarkę, handel, transfer wiedzy, sposób życia. W tym kontekście miasto, jak żywy organizm, podlega również tym procesom. Nie można planować długofalowego rozwoju miasta nie znając bądź ignorując tendencje występujące w innych krajach, w innych miastach. Zauważając te procesy pozycjonujemy naszą lokalność, rozumiemy ograniczenia, ale i dostrzegamy szanse. Potrzebne jest nam globalne spojrzenie na nasze miasto, nasz region.

W tytule artykułu zawarta jest teza o kolejnych transformacjach Kleczewa. Dlaczego „wielu transformacji”? Skąd przekonanie, że procesy zachodzące w naszym mieście i na terenie naszej gminy nie są ewolucyjne, przebiegające tak, jak w tysiącach miasteczek w Polsce, gdzie głównym determinantem zmian jest czas? Wynika to z bogatej historii Kleczewa, ośrodka produkcji i usług, ośrodka małomiasteczkowego handlu, a następnie dynamicznej transformacji rolniczej osady za sprawą przemysłu wydobywczego i kolejnej, postindustrialnej, „zielonej” społeczno-gospodarczej, i po raz kolejny przywołanej, globalnej transformacji energetycznej.

Ostatnie dekady przyniosły zmianę w postrzeganiu roli miast, przedmieść i wsi oraz składających się z nich regionów czy subregionów. Coraz większa sieć powiązań wynikłych z globalizacji gospodarki, wzrost świadomości zagrożeń związanych z postępującym kryzysem klimatycznym diametralnie odmieniły pejzaż zarówno Polski wielkomiejskiej, jak i tej powszechnie znanej pod nazwą „Polski powiatowej” – terminu, który z reguły niesie zresztą negatywne konotacje, związane z rzekomym cofaniem czy też zaściankowością.

Pomimo wspólnoty losów i podobieństw łączących ośrodki miejskie niezależnie od ich wielkości, powszechny dyskurs zdaje się skupiać przede wszystkim na problematyce dotyczącej dużych miast, a więc tych, których ludność wynosi co najmniej 100 tysięcy mieszkańców, z częstym pomijaniem miast małych, takich jak Kleczew lub średniej wielkości, takich jak Konin. Traktowanie priorytetowo wielkich ośrodków czy też obszarów metropolitarnych ma przy tym z reguły charakter uchodzący za pragmatyczny – większe miasta to większe zyski, zarówno w znaczeniu finansowym, jak i społecznym czy środowiskowym.

Popularne współcześnie koncepcje miejskie jak np. „miasto inteligentne” (ang. *smart city*) czy też będące jedną z potencjalnych odpowiedzi na zmiany klimatyczne „miasto odporne” (ang. *resilient city*) również faworyzują bardziej zagęszczone ośrodki, przy jednoczesnej ostrej krytyce terenów będących celem tendencji suburbanizacyjnych, a więc przedmieść, pobliskich mniejszych miejscowości czy też wsi. Procesy suburbanizacyjne wiążą się ze zjawiskiem tzw. rozlewania się miast (ang. *urban sprawl*), które charakteryzują się nieplanowaną, chaotyczną ekspansją na tereny o niskiej gęstości zaludnienia i zabudowy, pozbawionych ponadto klasycznych cech zabudowy miejskiej¹. *Urban sprawl* oraz dominacja przedmieść stanowią dzisiaj jedną z najbardziej krytykowanych form urbanistycznych, między innymi poprzez marnowanie zasobów energetycznych, znacznie większe dla terenów o niskiej gęstości zaludnienia, konieczności rozbudowanej infrastruktury czy segregacji mieszkańców zależnie od osiąganego dochodu².

Forma miasta rozproszonego niesie ze sobą również wiele innych wad, wynikłych chociażby z wymuszonej eksploatacji samochodu, by dotrzeć do miejsca pracy, oddalonego często o kilka kilometrów od miejsca zamieszkania. Nadmierny ruch samochodowy wiąże się z kolei nie tylko ze stratami ekonomicznymi jego użytkowników, ale również z kosztem środowiskowym, infrastrukturalnym, a nawet społecznym czy dotyczącym poczucia dobrostanu jednostki. Wedle badań Stutzera oraz Freya, osoba, która dojeżdża autem do pracy godzinę, musiałaby mieć zarobki o 40 procent wyższe, aby być równie szczęśliwa co osoba dochodząca do pracy³.

¹ Korenik A., *Smart cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji*, Warszawa 2019, s. 13.

² Tamże, s. 14.

³ Montgomery Ch., *Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze*

W krajach Europy Zachodniej, w odpowiedzi na coraz większe koszty oraz problemy związane z utrzymaniem miasta rozproszonego, następuje tendencja do wspierania reurbanizacji, zwiększania zagęszczenia ośrodków miejskich oraz dofinansowania sieci transportu publicznego oraz infrastruktury rowerowej celem ograniczenia dotychczasowego prymatu ruchu samochodowego.

Ogólny rozrost miast widoczny jest tym bardziej z perspektywy globalnej. Już dziś w aglomeracjach miejskich zamieszkuje ok. 55% ludności całego świata; do 2050 roku szacuje się, że będą to dwie trzecie całej populacji globu⁴. Patrząc na powyższą tendencję można wyciągnąć wnioski, jakby to wielkie ośrodki stanowiły fundament przyszłości wartej inwestycji, stanowiąc centra gospodarcze, kulturalne oraz społeczne. Wnioski te są zresztą w znacznej mierze poprawne – wyższe zagęszczenie ludności w sposób naturalny pozytywnie wpływa zarówno na możliwości finansowe ośrodka, jak i jego rolę kulturotwórczą czy innowacyjną. Taki miastocentryczny punkt widzenia niesie ze sobą również zagrożenia związane z niedofinansowaniem tzw. peryferii oraz pogłębianiem ich problemów, nie mówiąc już o wykluczeniu znacznej części obywateli.

Tendencje demograficzne w Polsce wyglądają bowiem nieco inaczej niż w większości państw zachodnich. Polska wbrew ogólnym tendencjom wciąż znajduje się w fazie suburbanizacji. Widać to również na przykładzie Wielkopolski. Największy spadek ludności widoczny był bowiem w miastach największych, w tym w samej stolicy województwa. W Poznaniu między rokiem 2016 a 2019 spadek ten wyniósł 1%, czyli około 5,6 tys. osób, w Koninie 2,4% (1,8 tys.) a w Kaliszu o 2% (2 tys. osób). Suburbanizacja jest zjawiskiem charakterystycznym dla Wielkopolski, na terenie której wzrasta liczba mieszkańców obszarów wiejskich oraz mniejszych miejscowości, które są zlokalizowane przy największych centrach miejskich⁵. Wskaźnik urbanizacji spada, a mieszkańcy miast w Wielkopolsce stanowili w roku 2019 54% ogółu jej ludności, przy systematycznym wzroście udziału mieszkańców

miasta, Kraków 2015, s. 123.

⁴ <https://brief.outride.rs/pl/maj-2018/brief-18/do-2050-r-dwie-trzecie-populacji-swiata-bedzie-zyc-w-miastach>, (dostęp na dzień 30.09.2021 r.).

⁵ <https://wrot.umww.pl/kapital-ludzki-i-spoeczny/>, dostęp na dzień 30 września 2021.

wsi. Na obszarach wiejskich notuje się dodatnie saldo migracji stałej gminnej i międzypowiatowej⁶.

Saldo migracji stanowi przy tym jeden z podstawowych czynników miastotwórczych. Migracja ludności stanowi jednak nie tylko czynnik oddziałujący na ośrodki miejskie czy wiejskie, stanowi przy tym swego rodzaju wskaźnik jakości, który pokazuje problemy regionu. Na kierunki migracji wpływają przede wszystkim czynniki ekonomiczne oraz te, które wpływają na codzienne życie⁷. Co naturalne, ludzie migrują do tych miejsc, gdzie żyje im się łatwiej, co zazwyczaj oznacza szerszą ofertę na rynku pracy, stosunkowo wysokie zarobki, możliwości rozwoju dla dzieci, dostęp do odpowiedniej rozrywki oraz służby zdrowia. Istotnym jest przy tym czas dostępu do wszystkich wymienionych elementów⁸. Skala migracji, tak jak i każdy system, dąży do określonego punktu równowagi.

W przypadku miast ten punkt wyznacza się zazwyczaj poprzez relację między popytem a podażą, a czynnikiem stabilizującym są chociażby ceny nieruchomości. W poszukiwaniu pracy ludzie migrują ze wsi i mniejszych miejscowości do miast, co skutkuje wzrostem cen nieruchomości oraz wzrostem popytu. W rezultacie rosną ceny nieruchomości w miejscach będących celem migracji, a spadają w miejscach, z których ludzie migrują. Ruch migracyjny stabilizuje się w takim punkcie, w którym ceny nieruchomości są na tyle wysokie, że lepsza praca i większe zarobki ich nie równoważą, pojawia się pytanie czy w ogóle warto migrować⁹. Co znamienne, duża migracja w rzeczywistości pogarsza (przynajmniej początkowo) warunki życia w miejscu docelowym. W miastach rośnie liczba aut, co skutkuje zakorkowanymi drogami, zanieczyszczeniami, również degradacją przestrzeni oraz spadkiem ogólnego poczucia bezpieczeństwa¹⁰. Współczesne ośrodki miejskie wciąż nie poradziły sobie z przedstawionym problemem, a ograniczenie ruchu samochodowego oraz zwiększenie alternatywnych środków transportu stanowi podstawę większości agend ruchów miejskich.

⁶ Tamże.

⁷ Banach M., *Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast*, Warszawa 2018, s. 20.

⁸ Tamże

⁹ Tamże, s. 20–21.

¹⁰ Tamże, s. 21.

Rozwiązanie problemów wielkich miast i reurbanizacja stanowią jeden ze sposobów rozwiązania problemu. Niosą jednak ze sobą ryzyko degradacji obszarów pozamiejskich, pozbawionych perspektyw, nie mogących konkurować pod względem pracy czy kultury z większymi aglomeracjami. W wyniku potencjalnego rozrostu wielkich miast oraz wzrostu cen nieruchomości w tychże, mniejsze ośrodki mogą coraz bardziej pełnić rolę tzw. miast-sypialni czy też miast satelickich, które wprawdzie zapewniają podstawowe usługi, ale przede wszystkim stanowią tanie miejsce zamieszkania, z którego w poszukiwaniu pracy oraz rozrywki codziennie przemieszcza się do większego miasta (z reguły przy użyciu samochodu).

Co oczywiste, podstawowym kryterium stanowiącym o chęci i możliwości osiedlenia się w danym ośrodku jest kryterium finansowe, jako fundament bezpieczeństwa ekonomicznego oraz podstawa dalszego rozwoju w neoliberalnej gospodarce rynkowej. Nie migruje się z reguły na tereny pozbawione realnej szansy znalezienia pracy oraz godnego zarobku, niezależnie od innych walorów regionu. Stosunkowo szeroki i elastyczny rynek pracy jest zatem niezbędnym minimum rozwoju.

Jak w tym kontekście wygląda sytuacja w subregionie konińskim? Głównym podmiotem gospodarczym, przez lata determinującym rynek pracy oraz pozycję regionu, był Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK). Główne źródło zysków grupy stanowiła produkcja energii, a w wyniku wyczerpywania się zasobów węgla brunatnego, źródło to jest coraz mniej pewne i wiąże się z ograniczeniem działalności; to z kolei wpływa negatywnie na cały region – poprzez likwidowanie dobrze płatnych miejsc pracy, a także spadek dochodu gmin, co obniża poziom usług publicznych oraz jakość życia¹¹.

Przemysł wydobywczy oraz ten związany z wytwarzaniem energii są zresztą ściśle powiązane. Węgiel brunatny jest małokaloryczny i zawiera dużo wody, co sprawia że transport na dłuższe odległości, a co za tym idzie, również na eksport, jest po prostu nieopłacalny. Elektrownie spalające ten typ węgla znajdują się więc zawsze w okolicach złóż¹². Subregion koniński boryka się przy tym z dość znacznym ogólnym problemem dotyczącym zatrudnienia. Według stanu na rok 2017, odpowiadał on za 30% bezrobocia rejestrowanego w całej Wielkopolsce, będąc tym samym

¹¹ Szpor A., Kiewra D., *Transformacja węglowa w subregionie konińskim*, 2018, s. 5.

¹² Stępień M., *Sprawiedliwa transformacja wielkopolski wschodniej. Studium przypadku*, Warszawa 2019, s. 5

subregionem z największą liczbą bezrobotnych, a stan ten dotyczył przede wszystkim samego powiatu konińskiego, choć warto zauważyć, że bezrobocie obecnie zmniejszyło się we wszystkich powiatach¹³.

Kolejnym i wiele znaczącym problemem dla subregionu konińskiego, związanym z niemożnością – lub też niechęcią – podjęcia pracy jest fakt, że bezrobocie dotyczy przede wszystkim osób młodych w wieku od 25 do 34 lat (30,2% całości osób) oraz osób w wieku 35–44 (22,9%). Choć liczby te zdają się być przytłaczające, to liczba osób bezrobotnych i tak spadła od roku 2010 o aż 57%¹⁴.

Znacznie mniej optymizmu z kolei budzi fakt, iż to właśnie górnictwo oraz produkcja energii oferowały jedne z najwyższych opłacanych miejsc pracy w Wielkopolsce, jednak płace w tym sektorze w subregionie konińskim były jednymi z najniższych przeciętnych płac w województwie¹⁵. Subregion koniński w 2017 był przy tym najgorzej rozwiniętym gospodarczo subregionem województwa wielkopolskiego pod względem PKB per capita, stanowiąc ledwie 69,7% poziomu dla Wielkopolski, a 75,7% poziomu ogólnie dla Polski¹⁶.

Jak wskazują powyższe przykłady, gospodarka Wielkopolski Wschodniej opiera się od dziesiątków lat przede wszystkim na wydobyciu oraz produkcji energii. Okres ten trwał około 70 lat, niejako determinując rozwój całego regionu, a ostatecznie jego współczesne zacofanie. Obecnie Wielkopolska Wschodnia stanowi relatywnie najsłabiej rozwinięty obszar województwa, co jest w znacznym stopniu uwarunkowane uwięzieniem na ścieżce (ang. *path dependence*) monokultury zakładów przemysłu wydobywczego-energetycznego, które rozwijano w oparciu o radziecki model uprzemysłowienia¹⁷. Cechą charakterystyczną lokalnego rynku pracy jest przy tym dominacja kultury pracy nakładczej, zmianowej, która oferuje rozbudowane pakiety socjalne, obok relatywnie niskich wartości przedsiębiorczości indywidualnej (którą mierzy się dynamiką samozatrudnienia, a także tworzenia i prowadzenia mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw), co przynosi potencjalnie katastrofalne rezultaty, jako że jest to rynek mało atrakcyjny dla ludzi młodych, niewidzących

¹³ Szpor A., Kiewra D., dz. cyt., s. 10.

¹⁴ Tamże, s. 11.

¹⁵ Tamże, s. 11–12.

¹⁶ Tamże, s. 12.

¹⁷ *Propozycje rekomendacji dla obszaru sprawiedliwa transformacja*, s. 54.

dla siebie perspektyw zawodowych w nowoczesnych, potencjalnie rozwojowych, aktywnościach gospodarczych¹⁸.

Brak zdolności przyciągania młodych stanowi ogromne zagrożenie dla regionu. Demografia w skali całego kraju również nie napawa optymizmem, również z perspektywy miast, w których, wedle badań Głównego Urzędu Statystycznego, do 2050 roku odsetek osób powyżej 65 roku życia przekroczy 35%, co zwiastuje nadejście tzw. *silver tsunami*, ery ludzi starych¹⁹. Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą wiele konsekwencji, od wzrostu wydatków na świadczenia społeczne po urbanistykę otwartą, opartą o inkluzywność przestrzeni publicznych. Rozwiązania te wymagają dużych nakładów finansowych, co przy zmniejszającej się liczbie zdolnych do pracy może stanowić poważne zagrożenie dla budżetów samorządowych oraz budżetu państwowego. Potencjalne rozwiązania, jak przyjmowanie emigrantów z biedniejszych krajów lub rozwój technologii opartej o robotykę, niosą z kolei kolejne zagrożenia – od niechęci autochtonów po konflikty na gruncie narodowościowym, religijnym, etnicznym, a w drugim przypadku – luddystycznym.

Ludzie starsi z reguły stanowią też mniej innowacyjną grupę społeczną z racji ogromnego przyspieszenia rozwoju technologii. Już dziś nienadążanie za tak szybko zachodzącymi zmianami może nie tylko obniżyć innowacyjność tej grupy, ale także wykluczyć ją z pełnego udziału w życiu miasta, tym bardziej że coraz większa część przestrzeni miejskiej współgra ze światem wirtualnym; od systemów wypożyczania rowerów opartych na aplikacjach mobilnych po wszechobecne kody QR. Potencjalne zwiększanie wpływu relacji technologia – otoczenie nie sprzyja starzejącym się grupom społecznym, prowadząc do wykluczenia technologicznego, tym bardziej że również działania instytucji rządowych coraz bardziej opierają się na platformach internetowych.

Obecne tendencje demograficzne Wielkopolski Wschodniej niosą nie tylko poważne zagrożenia społeczne, ale także gospodarcze. Przytaczana wcześniej analiza lokalnego rynku pracy opartego o dominację pracy nakładczej i zmianowej, nie przystaje do współczesnej ekonomii. Już pod koniec XX wieku coraz wyraźniejsze stawało się przechodzenie od gospodarki industrialnej do gospodarki opartej na wiedzy – GOW (ang. *knowledge-based*

¹⁸ Tamże.

¹⁹ Wantuch-Matla D., *Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku*, Łódź 2016, s. 44

economy), w której nowym i podstawowym czynnikiem produkcji stała się wiedza. W tego typu gospodarkach większość zatrudnionych pracuje nie przy produkcji oraz dystrybucji materialnych dóbr, ale przy projektowaniu i opracowywaniu strategii rozwoju, przy marketingu, sprzedaży, a także świadczeniu usług. Zmiany te szczególnie wyraźne są w większych miastach, co stało się podstawą powstania miast postindustrialnego²⁰. W wyniku postępu technologii mówi się też o neointustrializacji miast, która polega przede wszystkim na rozbudowie sektora badawczo-rozwojowego, który skorelowany jest z pracą umysłową, badaniami naukowymi, a także inteligentną siecią szeroko rozumianej infrastruktury technicznej²¹. Wiąże się to z tworzeniem wysoko wyspecjalizowanych zakładów technologii, laboratoriów naukowo-badawczych, parków technologicznych, dzielnic innowacji. Neointustrializacja, przy jak najszerszym korzystaniu z technologii, przenosi środek ciężkości z wytwórstwa i przemysłu eksploatacyjno-wydobywczego na przetwórstwo, np. poprzez recykling odpadów oraz inwestycje w tzw. zielony kapitał (ang. *green capital*)²².

Podstawą zaistnienia gospodarki GOW jest społeczeństwo innowacyjne, skłonne do ciągłej nauki, nadążające za przyspieszającym wciąż rozwojem technologicznym. Kluczem do takiego społeczeństwa jest oczywiście odpowiednia edukacja. Obecne warunki edukacyjne w Wielkopolsce Wschodniej zdają się nie spełniać oczekiwań młodzieży, ze względu na m. in. mały wybór kierunków studiów, słabą ofertę edukacyjną, słaby wizerunek lokalnych uczelni, niedostosowanie kierunków studiów do zapotrzebowania rynku pracy, problemy ze zdobyciem doświadczenia wynikające chociażby ze słabej współpracy uczelni z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie odbywania praktyk przez studentów, a w kwestii ekologii – brak wykwalifikowanej kadry oraz specjalistów z zakresu energii odnawialnej, dziedziny wiedzy tak istotnej dla koniecznej transformacji regionu²³.

Powyższa analiza zawiera propozycje m.in. takich zmian jak utworzenie kierunków odpowiadających wytyczonej drodze rozwoju regionu, takich jak: ochrona środowiska czy energia odnawialna, jak również kontakt z potencjalnymi inwestorami w celu utworzenia kierunków odpowiadającym

²⁰ Korenik A., dz. cyt., s. 14–15.

²¹ Wantuch-Matla D., dz. cyt., s. 53.

²² Tamże.

²³ <https://arrtransformacja.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Sprawiedliwa-transformacja-Wielkopolski-Wschodniej-mlodziez.pdf>, dostęp z dnia 30.09.2021.

planom ich przyszłej działalności, a także postawienie na kierunku techniczne i informatyczne kosztem humanistycznych²⁴. Powyższe postulaty, kładące nacisk na technologię, nauki ścisłe oraz dopasowywanie edukacji do potrzeb rynku stanowi krok charakterystyczny dla współczesnej gospodarki, kładącej nacisk na rozwój oraz wydajność i może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności regionu, miasta. Z drugiej strony bagatelizowanie nauk humanistycznych, takich jak np. socjologia oraz swoisty kult wzrostu gospodarczego mogą prowadzić do wielu negatywnych zjawisk społecznych, od zwiększenia ogólnego poziomu stresu, poprzez wykluczenie społeczne po szybujący współczynnik wypalenia zawodowego oraz depresje, co najbardziej widoczne jest w gospodarkach azjatyckich. Bezrefleksyjny wyścig za wzrostem konkurencyjności oraz PKB wyklucza, wypycha, znaczną część społeczeństwa poza margines, co Polakom dość boleśnie uświadomiła transformacja gospodarcza, która choć przyniosła gwałtowny wzrost zamożności, to spowodowała jednocześnie podziały, którym nie udało się do dziś zaradzić.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Wielkopolska Wschodnia – a w niej nasze miasto i gmina Kleczew, potrzebują transformacji na szeroką skalę. Przemawiają za tym nie tylko względy gospodarcze i społeczne, ale również ekologiczne. Nasz region od 70 lat opierał się przede wszystkim na wydobywaniu węgla i produkcji energii. Transformacja całej gospodarki regionu stanowi zarówno ogromne wyzwanie, jak i szansę na unowocześnienie, wzrost konkurencyjności oraz stworzenie zupełnie nowej jakości na lokalnym rynku pracy.

Dotychczasowy sposób gospodarowania w subregionie konińskim doprowadził m.in. do degeneracji środowiska i pogłębienia problemów z zasobami wodnymi, pomniejszenia ich, a nawet zanikania (np. wód głębinowych, jezior). Dlatego, kolejna już, tym razem „zielona” transformacja musi nastąpić. Wpisuje się w finansowe ramy zielonej przemiany całej Europy z ogromnymi kwotami i ścisłymi warunkami korzystania z tego wsparcia. Całość ujęta jest w skomplikowany mechanizm sprawiedliwej transformacji, przy czym kluczowe decyzje dotyczące absorpcji środków przez Wielkopolskę i procedur jakie będą obowiązywać, aby je pozyskać, są jeszcze nieustalone. Przygotowując się do transformacji wiemy jedno: dotknie nie tylko miasto i gminę Kleczew, wpłynie na życie wszystkich branż, grup społecznych i wszystkie sfery życia naszego i przyszłych pokoleń.

²⁴ Tamże.

KLECZEW – MIASTO WIELU TRANSFORMACJI

Streszczenie:

Jaki będzie rozwój miasta w perspektywie wyzwań „zielonej” transformacji Europy? Obecne, dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze są pochodną globalnych procesów i specyficznych, regionalnych uwarunkowań. Obserwując transformację miast i tendencje ich rozwoju pozycjonujemy nasze miasto Kleczew w sieci wzajemnych powiązań i zależności, dostrzegając nasze ograniczenia, ale i zauważając szanse wynikające z lokalizacji Kleczewa w subregionie konińskim. Kolejna transformacja miasta zmieni jego postindustrialny charakter wpływając na przestrzeń miejską, środowisko i jakość życia mieszkańców.

Słowa kluczowe: transformacja, przestrzeń miejska, Kleczew, lokalizm.

KLECZEW – A CITY OF MANY TRANSFORMATION

Abstract:

How will the city grow with the challenges of the „green” transformation of Europe in mind? The current, dynamic socioeconomic changes are a result of global processes and specific, regional circumstances. By observing the transformation of cities and the tendencies of their growth, we place our town of Kleczew within the network of mutual relationships and dependencies, identifying our limitations, but also acknowledging the opportunities resulting from the location of Kleczew within the Konin sub-region. The next transformation of the town will change its post-industrial nature, influencing the urban space, the environment and the quality of life of its citizens.

Keywords: just transformation, urban space, Kleczew, localism.